

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА–ЦЕЛЬ ВСЕХ РЕФОРМ.

Охунова Зилола Хасановна

Преподаватель Ферганского юридического

техникума, юрист 3-степени

Телефон: 97-210-51-15

oxunovazilola145@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10196320>

Аннотация. В данной научной статье приведены понятие законности, указаны роль и место законности в спектре государственных реформ, правовые основы законности, меры, принятые для внедрения в жизнь реформ по усилению законности и обеспечения верховенства закона.

Кроме того, раскрыты роль правосознания и правовой культуры в укреплении законности, затронута история её становления. Указано значение законности при разработке стратегических государственных программ.

Ключевые слова: законность, верховенство закона, правосознание, правовая культура, коррупция, общественный контроль, законность, верховенство закона, юридическая помощь, малообеспеченные лица обязанность доказывания, активная роль суда.

ENSURING THE RULE OF LAW IS THE GOAL OF ALL REFORMS.

Abstract. This scientific article presents the concept of legality, the role and place of legality in the spectrum of state reforms, the legal foundations of legality, measures taken to implement reforms to strengthen and ensure the rule of law. In addition, in this article the role of legal awareness and legal culture in strengthening the rule of law is revealed, the history of its formation is touched upon, as well as the importance of legality in the development of strategic state programs is indicated.

Key words: legality, rule of law, legal awareness, legal culture, corruption, public control, legality, rule of law, legal aid, low-income persons, the obligation to prove, the active role of the court.

В результате реформ в последние года развития Узбекистана в стране созданы политико-правовые, социально-экономические и научно-просветительские основы, необходимые для построения Нового Узбекистана.

Последние приоритетные направления реформ, направленных на дальнейшее повышение благосостояния народа, трансформацию отраслей экономики, ускоренное развитие предпринимательства, безусловное обеспечение прав и интересов человека, формирование активного гражданского общества, определены в Стратегии развития нового Узбекистан на 2022-2026 годы.

Проведенные за годы независимости Республики Узбекистан широкомасштабные реформы заложили прочный фундамент национальной государственности и суверенитета, обеспечения безопасности и правопорядка, неприкосновенности государственных границ, верховенства закона, прав и свобод человека, межнационального согласия и религиозной

толерантности в обществе, создали достойные условия жизни для населения и реализации созидательного потенциала граждан.

Уже в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах большое внимание было уделено обеспечению верховенства закона и дальнейшему реформированию судебной системы, направленному на укрепление подлинной независимости судебной власти и гарантий надежной защиты прав и свобод граждан, совершенствованию административного, уголовного, гражданского и хозяйственного законодательства, повышению эффективности системы противодействия преступности и профилактики правонарушений, полной реализации принципа состязательности в судебном процессе, совершенствованию системы оказания юридической помощи и правовых услуг.

В рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах за прошедший период принято около 300 законов, свыше 4 тысяч решений Президента Республики Узбекистан, направленных на кардинальное реформирование всех сфер жизни государства и общества.

Наряду с этим проведена системная работа по обеспечению прав человека, усилению подотчетности и открытости государственных органов, повышению роли институтов гражданского общества, средств массовой информации, политической активности населения и общественных объединений.

В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы одним из основных направлений установлено превращение принципов справедливости и верховенства закона в основополагающее и необходимое условие развития страны.

Актуальность темы верховенства закона заключена в том, что понимание сущности законности даёт возможность проникновения в понятие правовых основ функционирования гражданского общества и государства. Законность означает уровень развитости осуществления общественной справедливости через строгое соблюдение и исполнение законодательства.

В рамках задач по обеспечению справедливости и верховенства закона, определенных в Стратегии развития, в 2022 году, предусмотрено внедрение порядка оказания бесплатной юридической помощи за счет государства гражданам, нуждающимся в социальной защите, наряду с уголовными делами, также по гражданским и административным делам; обеспечение строгого соблюдения порядка, согласно которому обязанность доказывания в административном суде законности решения, действия (бездействия) возлагается на принявшее его должностное лицо; налаживание ведения единого электронного онлайн-реестра учета лиц, свобода передвижения которых ограничена.

Во исполнение этих приоритетных реформ был принят закон Республики Узбекистан от 16.06.2023 года «Об оказании юридической помощи за счет государства».

Согласно этому Закону, юридическая помощь за счет государства — это квалифицированная юридическая помощь, оказываемая полностью или частично за счет государства в соответствии с процедурами и условиями, установленными настоящим Законом, направленная на защиту прав, свобод и законных интересов физических лиц.

К субъектам, имеющим право на получение юридической помощи за счет государства, отнесены малообеспеченные лица по гражданским делам, при условии, если они являются сторонами гражданского судопроизводства, заявители по административным делам; лица, совершившими административное правонарушение, за которое предусмотрено административное взыскание в виде административного ареста; подозреваемые, обвиняемые, подсудимые по уголовным делам, а также осужденные; физические лица, страдающие психическими расстройствами, физические лица, чьи права нарушены, обратившиеся в суд в связи с нарушением равноправия женщин и мужчин; подозреваемый, обвиняемый или подсудимый в случае, когда участие адвоката по уголовному делу является обязательным.

Таким образом, воплощение в жизнь реформ по обеспечению верховенства закона, преследует цель защиты социально уязвимых слоев населения, которым не доступна квалифицированная юридическая помощь, которым в соответствии со ст. 29 Конституции Республики Узбекистан гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.

В целях реализации реформ по обеспечению строгого соблюдения порядка, согласно которому обязанность доказывания в административном суде законности решения, действия (бездействия) возлагается на принявшее его должностное лицо, был принят закон Республики Узбекистан от 26 апреля 2023 года. Данным Законом принцип состязательности и равноправия сторон был заменен на принцип активной роли суда. Сущность принципа активной роли суда заключается в том, что суд, не ограничиваясь объяснениями, заявлениями, ходатайствами лиц, участвующих в деле, представленными ими доказательствами и иными материалами дела, всесторонне, полно и объективно исследует все фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения административного дела.

Законом на административные суды возложена по собственной инициативе или по ходатайству лиц, участвующих в деле, собирать дополнительные доказательства.

Основной целью обеспечения верховенства закона установлено усиление гарантий неприкосновенности и защиты частной собственности, неукоснительное обеспечение имущественных прав, в том числе прав на земельный участок, определение приоритета частной собственности в качестве основного принципа, в том числе внедрение системы защиты прав лица, которое приобрело недвижимость, опираясь на официальную информацию государственного органа.

Приоритеты прав собственника, предусмотренные законом Республики Узбекистан «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников», в соответствии с которыми все неустранимые противоречия и неясности законодательства, возникающие в связи с осуществлением права частной собственности, толкуются в пользу собственника,

Кроме того, для достижения верховенства закона и предотвращения незаконного вмешательства государственных органов, в Конституцию Республики Узбекистан была введена норма, которой меры правового воздействия на человека, применяемые государственными органами, должны основываться на принципе соразмерности и быть достаточными для достижения целей, предусмотренных законами.

Все реформы и их воплощение в жизнь содержат цель обеспечение законности посредством установления справедливости во всех сферах жизни человека.

Актуальность темы верховенства закона заключена в том, что понимание сущности законности даёт возможность проникновения в понятие правовых основ функционирования гражданского общества и государства. Законность означает уровень развитости осуществления общественной справедливости через строгое соблюдение и исполнение законодательства. Законность воплощается через правопорядок.

Фундаментом правового государства является соблюдение законности и правопорядка.

Законность — это строгое и неукоснительное соблюдение и исполнение предписаний правовых норм всеми субъектами права. Когда идет речь о верховенстве закона, надо иметь ввиду, что это отношение общества, людей к законам.

Законность — «это требование правомерности, вытекающее из общезначимости права, объективной необходимости правопорядка, государственной гарантированности масштаба свободы, соответствующего потребности нормального функционирования общества и государства; правопорядок — реализация этого требования, «осуществленная законность». Бесспорно, законность и правопорядок являются взаимосвязанными понятиями. Законность есть многоплановое явление. Множественные определения раскрывают различные аспекты законности: принцип деятельности государственных органов, своеобразный политико-правовой режим общественной жизни, а также строгое требование соблюдения законов.¹

Н. Колоколов считает, что «законность как политико-правовой режим демократического государства предполагает такой характер взаимоотношений органов государства с населением, при котором поведение строится на основе закона»².

Римское право содержало требования о законности. В частности, все вопросы, касавшиеся брака и развода, завещаний и передачи имущества, прав детей требовали участия жреца так же, как теперь требуют участия юриста. Только жрецам были известны формулы, без которых никакое дело не могло считаться законным. Они являлись своеобразными первыми римскими юристами или советниками по правовым вопросам.³

Успехи буржуазных революций показали слабую пригодность феодализованного римского права к требованиям более высокого состояния общества и товарного производства. Юристы Нового времени отстаивали идею равенства людей, достоинства и свободы личности, законности, а право, не отвечавшее этим условиям, отказывались признавать таковым.

Повышение правосознания и правовой культуры в обществе является одним из важных условий обеспечения верховенства закона и укрепления законности.

¹Н. Колоколов. Законность и правопорядок: в поисках новых парадигм / *Мировой судья*, 2017. — № 10 — С. 112

²Н.Колоколов. Законность и правопорядок: в поисках новых парадигм / *Мировой судья*, 2017. — № 10 — С. 112

³ А. И. Бортенев, О. А. Сергачева, Е. Н. Коваленко. Введение в римское право. Учебное пособие. Волгоград, - 2017.- С.-6.

В Республике Узбекистан повышение правосознания и правовой культуры в обществе организуется системно и взаимосвязанно по принципу «личность — семья — махалля — образовательное учреждение — организация — общество».

Основными задачами повышения правового сознания являются глубокое утверждение в сознании молодого поколения понятий прав и обязанностей, честности и добросовестности, этических норм; повышение правосознания и правовой культуры государственных служащих, формирование у них нетерпимого отношения к коррупции и другим правонарушениям;

укрепление взаимодействия органов государственной власти и управления, в том числе правоохранительных органов, а также институтов гражданского общества.

Большую роль в обеспечении законности сыграло установление правовых основ установления общественного контроля, что было достигнуто принятием Закона Республики Узбекистан «Об общественном контроле».⁴

Отсутствие правовых основ общественного контроля являлось пробелом в законодательстве.

После принятия данного закона, деятельность государственных органов и их должностных лиц по:

учету общественных интересов, общественного мнения в принимаемых нормативно-правовых актах, решениях, а также в государственных, отраслевых и территориальных программах развития;

обеспечению исполнения требований законодательства в сфере защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц, интересов общества;

выполнению возложенных на них задач и функций, затрагивающих социальные и общественные интересы;

оказанию государственных услуг;

реализации соглашений, договоров, проектов и программ, осуществляемых в рамках социального партнерства, стало объектом общественного контроля со стороны граждан Республики Узбекистан, органов самоуправления граждан, а также негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой информации, зарегистрированных в установленном законодательством порядке.

Таким образом, законодательством ограничен круг субъектов общественного контроля.

Основным из условий верховенства закона является отсутствие коррупции во всех сферах деятельности государства и общества.

Именно поэтому повышение правового сознания и правовой культуры населения, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции; реализация мер по предупреждению коррупции во всех сферах жизнедеятельности государства и общества; своевременное выявление, пресечение коррупционных правонарушений, устранение их последствий, причин и условий, им способствующих, обеспечение принципа

⁴ Закон Республики Узбекистан от 12.04.2018 г. № ЗРУ-474 «Об общественном контроле».
<https://lex.uz/docs/3679099>

неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений являются основными направлениями государственной политики в области противодействия коррупции.

В истории развития законодательства были созданы правовые основы борьбы с коррупцией – был принят закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции»⁵

Верховенство закона обеспечивается и посредством установления неотвратимости наказания за преступление.

В частности, юридическая ответственность за ее неисполнение следует неотвратимо, независимо от положения властвующего или подвластного субъекта.

Целесообразность применения видов наказаний, не связанных с лишением свободы возможна только в рамках самого закона, который предусматривает такую возможность. Например, назначения альтернативных мер наказания, условно-досрочного освобождения и т. д. Законность непосредственно и тесно связана с законодательством. В связи с тем, что законность заключается в требованиях реализации действующих законов, она является условием существования этих законов.

Законодательство — нормативная база законности при условии, если оно является правовым, отвечает потребностям общественного развития. Закон действует только тогда, когда он применяется и исполняется. Проблема законности имеет большое значение в любом государстве, она неразрывно связана с правом и его осуществлением в реальной жизни.

В последние годы в нашей республике повышение законности связано с непосредственным повышением уровня правосознания общества. Для чего создан Национальный правовой интернет-портал Республики Узбекистан, включающего в себя Национальную базу данных законодательства Республики Узбекистан и систему доступа к дополнительной правовой информации (юридический словарь, электронная платформа юридической литературы, онлайн-форум по обсуждению проектов актов законодательства и другие); создана правовая информационная система Advice.uz, включающей в себя портал бесплатных консультаций населению, главной целью которой является содействие развитию правосознания и правовой культуры в обществе и оказание бесплатной юридической помощи населению.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что законность — это необходимость, проявляющаяся в совокупности определенных объективных требований, представляемых всем участникам общественной жизни, и урегулированная правом. Одна часть этих требований направлена гражданам, организациям, другая — к законодательной, исполнительной, судебной власти.

⁵ Закон Республики Узбекистан, от 03.01.2017 г. № ЗРУ-419 «О противодействии коррупции».
<https://lex.uz/docs/3088013>

REFERENCES

1. Конституция Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/6445145>
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 07.02.2017 г. № УП-4947 «О стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах». <https://lex.uz/docs/3107042#3109623>
3. Указ Президента Республики Узбекистан, от 09.01.2019 г. № УП-5618 «О коренном совершенствовании системы повышения правосознания и правовой культуры в обществе». <https://lex.uz/docs/4149770>
4. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. № УП-60 «Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы». <https://lex.uz/docs/5841077>
5. Указ Президента Республики Узбекистан, от 29.06.2020 г. № УП-6013 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан». <https://lex.uz/docs/4875786>
6. А. И. Бортенев, О. А. Сергачева, Е. Н. Коваленко. Введение в римское право. Учебное пособие. Волгоград, -2017. -64 с.
7. Козлихин И. Ю. Идея правового государства: История и современность. Монография. СПб., 2013. — С. 69.
8. Колоколов Н. Законность и правопорядок: в поисках новых парадигм / Мировой судья», 2017. — № 10 — С. 112.
9. Чомаев, А. А. Обеспечение законности на современном этапе / А. А. Чомаев. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 26 (212). — С. 128-130. — URL: <https://moluch.ru/archive/212/51889>